

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОСТЮМА И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
МОДНОЙ ПРАКТИКИ

Абдуллаева Фатима Сагдуллаевна

(Ташкент, Узбекистан),

Преподаватель кафедры “Дизайн одежды” Национального
института художеств и дизайна имени Камалиддина Бегзода

Тел. +998974079464

@mail: fotima_asadiy@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14810195>

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы по изучению теоретико-методологических аспектов проектирования костюма и их роль в развитии модной практики.

Ключевые слова: дизайн, индустрия моды, глобализация, дизайнер, мода, проектирования костюм

Summary: The article examines issues related to the study of theoretical and methodological aspects of costume design and their role in the development of fashion practice.

Key words: design, fashion industry, globalization, designer, fashion, costume design

Дизайн в аспекте индустрии моды – один из важнейших сфер жизни общества, функционирующий в соответствии с глобальными факторами развития как сферы искусства, так и сфер промышленности и экономики одновременно: «Позиция дизайнера включает, что он должен отказаться от чистого творчества и взять на себя примирительную роль посредника между человеком и обществом» [1, с. 478.]. В процессе моделирования современного костюма актуальными становятся такие аспекты дизайна, в которых отображены новейшие технические и технологические инновации научных и, прежде всего, творческих устремлений: “Понимать моду можно по-разному. Это одновременно индустриальное и культурное явление” [2. с.6.].

Хотя в практических процессах, со времени независимости нашей страны, в этой сфере достигнут определенный прогресс, но с точки зрения критики моды, до настоящего времени не проведены исследования по реализации в индустрии моды Узбекистана ключевых стратегий на уровне стран с развитой индустрией моды. К тому же систематический анализ аспектов проектной культуры и истории методологии проектирования костюма в регионе также остается не исследованной. По этой причине,

индустрия моды Узбекистана не располагает базой по внедрению научных и практических методологий в проектировании концептуальных дизайнерских и коммерческих коллекций, сочетающие не только передовые и инновационные технологии, но также достижения маркетинговых стратегий в данной области.

В данном исследовании проведен системный анализ этапов конструирования и моделирования костюма в нашей стране как исторической, так и национальной, этнографической и ретро-винтажной одежды. Основным направлением данного исследования было, создание методологии использования принципов проектирования и детализации исторического наследия в системе проектной культуры одежды в дизайн-решениях современных коллекций костюмов, и внедрение зарубежного опыта современных маркетинговых стратегий в индустрию моды Узбекистана. В том числе внедрение в индустрию моды концептуальных механизмов по развитию национальных брендов в системе масс-маркета и создания коллекции костюма в сегментах «Premium» и «Middle market»;

В данном ключе Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев подчеркнул необходимость выработки новых стратегий «...в целях дальнейшего повышения эффективности реформ, проводимых на пути стабильного развития государства ... В связи с этим была поставлена «цель повысить на качественно новый уровень развитие культуры, искусства, средств массовой информации» [3.] что имеет непосредственное отношение и к дизайну костюма, так как дизайн костюма представляет собой сферу искусства, промышленности и экономики одновременно.

Среди немногочисленных исследований по истории костюма периода раннего средневековья, статья Н.Лобачевой «Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи по данным стенных росписей» [4.с.19-20.] представляет собой пример научного подхода к решению проблемы отдельного анализа костюма этносов региона Средней Азии. В исследовании дается характеристика костюма Среднеазиатского междуречья, представляющий собой обстоятельный анализ формы и силуэта костюма периода раннего средневековья оседлых народов региона – таджиков и узбеков.

К такому роду исследований, послужившему весомым подспорьем в данном исследовании, можно причислить также диссертационное исследование С.Яценко, посвященное изучению истории «проектной культуры» костюма античности и раннего средневековья обширного

ираноязычного ареала: “Исследуется материал по 13 наиболее полно документированным этносам и группам близкородственных этносов, трех названных выше, основных периодов: 1) персы эпохи Ахеменидов; 2) ранние скифы; 3) скифы «классического» периода; 4) пазырыкцы Алтая; 5) хорезмийцы (трех периодов); 6) парны-парфяне Ирана; 7) сарматы и ранние аланы; 8) юэджи/кушаны Бактрии; 9) согдийцы (второго и третьего периодов); 10) индо-скифы Гандхары; 11) персы эпохи Сасанидов; 12) хотанцы Южного Синьцзяна; 13) тохаристанцы (с включением тюркского компонента)» [4, с.478.].

В целях разъяснения смыслового значения, отмеченного в данной сноске тюркского компонента, появляется необходимость приведения справки с “Демографического энциклопедического словаря”: “Среди древних предков узбеков — согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, ферганцы и сако-массагетские племена. С 8 в. до н. э. на территории Средней Азии существовали древние государства: Бактрия, Хорезм, Согд. К 6 — 4 вв. относятся нашествие войск империи Ахеменидов, армии Александра Македонского. В 3 — 2 вв. территория Средней Азии - в составе государства Селевкидов и в составе Греко-Бактрийского царства и с 1 века до н. э. - в составе Кушанского царства.” [5, с.485.]. Население Среднеазиатского междуречья в этот период по языковому составу было персоязычным, это — согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, ферганцы и сако-массагетские племена. После появления в регионе тюркской прослойки, в разговорной речи населения региона бытовало двуязычие, так называемый зуллисонайн.

И из других источников: “Отсюда явствует, что во второй половине XI века согдийцы Семиречья были двуязычными. Пример аналогичного можно наблюдать и сейчас.” [6, с.290.]. Которое сохранилось по настоящее время среди так называемого, сартского [7, с.46.] слоя, самого м

н Далее, в период IX вв. – XIV вв., в регионе происходили отличные от тенденций раннего средневековья, трансформационные процессы моделирования костюма, обусловившие появление формы и силуэта узбекского национального костюма, уже соответствующей тенденциям ислама, то, что было определено этнографами «туникаобразной». При анализе формы и силуэта костюмного комплекса Среднеазиатского междуречья этого периода большое значение имеют исследования произведений изобразительных искусств – миниатюр, возвратившихся в е

н

н

о

общественную жизнь в XIV веке. Это школы, так называемой Среднеазиатской, иначе говоря, Бухарской школы миниатюр. Основные научные труды, связанные с этими исследованиями, принадлежат М.Горелик и в особенности З.Рахимовой. При анализе формы и силуэта костюма Маверауннахра периода средневековья, играют огромную роль произведения миниатюр, демонстрирующих особенности формы и силуэта костюма всех слоев общества. Основные научные труды, связанные с этими исследованиями, принадлежат З.Рахимовой. Ею внесены важные уточнения в конструктивные особенности костюма: впервые отмечены, присущие проектированию костюма конструктивные особенности облегчающего в поясе силуэта, характерного для костюмов персонажей миниатюр XVII века, относящихся к Бухарской школе.

По национальному костюму периода позднего средневековья определенный интерес представляют описания Армения Вамбери, подчеркивающие роль Бухары как законодательницы моды в Центральной Азии. [9, с.115.]

Следует отметить, что вопросы проектирования, моделирования современной одежды и составления коллекций, развития менеджмента и брендинга модной индустрии отражены во многих трудах известных модельеров и критиков, а также в деятельности таких специалистов - профессионалов, как Н.Уайт, Ж.Пекарди, А.Чанг, К.Перцова, К.Блекмен, Л.Армстронг, И. де ла Фрессанж, Д.Томас, А.Дрейк, М.Тангейт, Е.Аброзе,

В данной статье представлен анализ костюмного комплекса в свете существующих проблем как в этнографии, так и в искусствоведении по определению формы и силуэта костюма как одного из компонентов «проектной культуры» региона Средней Азии, в ходе которого выявлено наличие ряда спорных и нерешенных вопросов. В частности, в последней четверти XIX века, в процессе исследования национального костюма тех лет, узбекская национальная одежда этнографами была охарактеризована – «туникаобразной». Это определение и поныне повторяется в различных источниках, и препятствует объективной трактовке истории проектной культуры в Центральной Азии. [10.]

При более глубоком и детальном рассмотрении данного определения в историческом контексте «проектной культуры» Средней Азии возникают основания утверждать, что уже в период раннего

средневековья в проектировании костюма имело место все три формы геометрической структуры, свойственной конструированию формы и силуэта современному костюму: квадратные, трапециевидные и овальные силуэты. Эти геометрические конструкции костюма выявлены при аналитическом изучении внутренней одежды – платьев, плечевой и поясной одежды персонажей памятников настенной росписи раннего средневековья.

Известно, что в историографии изменения в социальных отношениях обычно связывают со сменой общественного строя. Не отрицая значения изменений в социальных отношениях, Б.Я.Ставиский отмечал: «... новый этап в истории художественной культуры среднеазиатских народов начинался не с IV в., (Времени предполагаемой смены ... рабовладельческого общества феодальным), а с VIII – IX вв., – периода окончательной победы новой мусульманской идеологии над прежними среднеазиатскими культурами и верованиями» [5, с.240]. Именно в этот период (с VIII – IX вв. по XIV в.) происходили трансформационные процессы моделирования костюма, обусловившие появление формы и силуэта узбекского национального костюма, соответствующего тенденциям ислама, то, что было определено этнографами «туникаобразной».

Однако нельзя отрицать очевидное: сформировавшиеся в раннем средневековье традиции проектирования, конструктивные особенности одежды, система детализации, формы силуэта использовались вплоть до X века, так что:

– несмотря на требования религии по инерции продолжались тенденции моделирования костюма, сложившиеся в период раннего средневековья (VIII – IX вв.);

– можно уверенно утверждать, что ислам воздействовал на тенденции проектирования одежды средневековья. Для доказательства можно сослаться на труд нашего соотечественника, великого мыслителя Имама аль Бухари (“Об этике одеваться”). Этот труд стал основой по формированию принципов моделирования формы и силуэта узбекского национального костюма, соответствующего нормам шариата;

– о тенденциях костюма средневековья можно судить по произведениям Бухарской школы миниатюры, только с XIV века возвращенной в общественную жизнь. В произведениях миниатюр множество изображений женских, мужских и детских костюмов и

аксессуаров (форма и силуэт национального костюма всех слоев общества вплоть до XVIII века, к моменту исчезновения искусства миниатюры из общественной жизни). Но эти тенденции не прерывались вплоть до появления европейских тенденций проектирования костюма. Хотелось бы отметить, что, по словам Армения Вамбери: «... платяной рынок Бухары снабжает фешенебельной одеждой всех правоверных до самой китайской Татарии (дунган). Киргизы (а также и казахи*), кипчаки и калмыки также имеют обыкновение заезжать сюда из пустыни Здесь они видят самый высокий образец цивилизации, Бухара – это его Париж и Лондон». [9.

В ходе исследования актуальных практических задач в дизайне одежды по конструированию современных форм костюма выявлено, что обращения к мотивам костюмов древности, к сожалению, в стране пока недостаточно рационально используются. Приходится констатировать, что к настоящему времени в использовании формы, силуэта и элементов национального костюма главенствует формальный подход из-за непонимания сути и принципов национального костюма, особенно исторического костюма раннего средневековья. В связи с этим:

– актуальным остается вопрос о более глубоком изучении генезиса формирования традиций конструирования узбекского национального костюма в частности и этнографической одежды сельского населения Сурхандарьи и Кашкадарьи, отличающейся своими особенностями, которые могут оказаться для молодых дизайнеров источником успеха в проектировании и моделировании коллекций костюмов в рамках узбекской модной индустрии;

– в индустрии моды страны есть еще один недостаточно использованный источник – обращение к форме, силуэту исторического костюма. То есть обращение к одежде античности и раннего средневековья, которые могут оказаться для молодых дизайнеров источником успеха при создании современных коллекций костюма.

Целью настоящей главы является изучение и обоснование, о необходимости проектирования и моделирования коллекций костюма дизайнерами, с использованием всего исторического наследия. Достижения проектной культуры могут стать гарантией успеха и подспорьем в создании оригинальных, то есть брендовых коллекций костюма. Пополнения и развитие представлений о форме костюма исторических периодов, плюс умение осознанно воспользоваться

элементами конструирования в поисках выразительных решений с использованием аксессуаров и отдельных элементов, наличие практики проектирования костюма, сыграют важную роль в выполнении дизайнерами сложных задач моделирования костюма.

Как известно, со второй половины XX века по настоящее время коллекции костюмов дизайнеров общепризнанных центров моды создавались в русле разнообразных принципов проектирования, то есть в различных стилевых направлениях. Научно обосновано, что концепция, предложенная в данной монографии – сведение многочисленных стилевых направлений к трем концептуальным основам - даст возможность в дизайн - творчестве возвратиться к классическим основам проектирования костюма, а также полезным и удобным в подготовке дизайнерских кадров.

В ходе данного исследования сформулированы следующие основные выводы. По причине не исследованности исторического костюма: до настоящего времени не проводились системные научные исследования по генезису формирования традиций исторического костюма, отличающегося богатством форм и силуэтов, необходимых при решении важнейших конструктивных задач в моделировании современного костюма.

- уже в период раннего средневековья, в проектировании силуэта костюма в регионе существовали все три формы геометрической структуры костюма.

- несмотря на богатство конструктивных решений костюма периодов античности и раннего средневековья дизайнеры не обращались к идее проектирования коллекций по мотивам исторического костюма этих периодов;

-отсутствуют принципы использования в качестве творческого источника силуэтов костюма и детализации одежды – тенденций, применявшихся в костюмах периода раннего средневековья.

Моделируемые сегодня коллекции костюма, создаваемые в рамках узбекского национального костюма, по духу и по идее скорее можно назвать формальными. В них:

- налицо отсутствие логики при использовании в качестве творческого источника формы и силуэта национального костюма;

- несмотря на множество возможностей декорирования костюма (традиционная вышивка, златоткачество и т.д.), национальный орнамент

дизайнерами используется в качестве источника нерационально. Охватывается лишь узкий круг, идет просто копирование готовых образцов, хотя настоящий дизайнер обязан творчески их перерабатывать. Причиной, препятствующей развитию современной индустрии моды Узбекистана, можно назвать отсутствие в практической деятельности дизайнеров научной основы, проводимой в этом направлении:

- до настоящего времени не разработана практическая стратегия эффективного и своевременного внедрения в индустрию моды страны новейших тенденций моделирования и концептуальных решений;

- отсутствие оценки творческой и практической деятельности дизайнеров страны в свете критики моды страны и аналитики, способных давать конкретные рекомендации по концептуальным решениям и методам проектирования в сегментах масс-маркета.

Активизация усилий по устранению вышеуказанных недостатков посредством усиления механизмов эффективного внедрения научных изысканий в сферу:

- подготовка творческих и научных кадров – магистров, Doctor of philosophy (Phd) и Doctor of science (Dsc.), способных создать условия для активного развития узбекской индустрии моды. Не создав научной основы развития какой-либо сферы деятельности, невозможно рассчитывать на ее дальнейшую эффективность;

- в сфере дизайна костюма требуется подготовка критиков и аналитиков моды, способных на конкретных фактах прогнозировать будущие направления моды, ее недостатки, давать конкретные заключения по концептуальным принципам и методам проектирования коллекций одежды и по актуальным направлениям моделирования;

- необходимо добиться синхронности творческих исканий дизайнеров и конструкторов с тенденциями, разрабатываемыми в современном мире моды, для чего необходима активизация творческой и научно-исследовательской деятельности в этой сфере:

- анализируя творческие процессы в сфере, необходимо разрабатывать практические рекомендации дизайнерам, что, безусловно, будет способствовать развитию индустрии моды в конкретном направлении.

Проводимые в нашей стране с 2005 года традиционные «Недели моды» и другие фестивали моды, по мнению знатоков дизайна, нельзя считать презентациями, направленными на определение тенденций моды на

последующие сезоны. Это обычная демонстрация коллекций наших дизайнеров, к сожалению, подтверждающая, что механизмы развития модной промышленности в нашей стране уступают уровню стран с развитой модной промышленностью. На «Неделях моды» и на проводившихся до них отечественных фестивалях часто демонстрируются не достижения, а проблемы в развитии модной промышленности.

Существует справедливое мнение о недостаточности знаний у молодых дизайнеров основных принципов моделирования, а также, навыков создания коллекций костюма созвучных современным тенденциям моделирования, а у наших прославленных дизайнеров – навыков использования концептуальных решений.

До настоящего времени в нашей стране ни одним специализированным производственным предприятием не создано ни одного национального бренда, выпускающего коллекции класса “Premium”, синтезирующего национальные и современные тенденции:

а) одной из основных причин этого является необеспеченность производственных предприятий, занимающихся массовым выпуском одежды, квалифицированными дизайнерами;

б) отсутствие связи между системой образования и производством, что позволяет сделать вывод о том, что система образования в вузах по направлению «Дизайн костюма» с точки зрения «масс – маркета» не - эффективна;

в) следует отметить, что на практике в ходе образовательного процесса по специальности “Дизайн костюма” студенты воплощают проекты коллекции определенной тематики в готовую одежду лишь при помощи аудиторного швейного оборудования. Абсолютно другой опыт наблюдается за рубежом. Там в ходе учебного процесса студенты проходят практику в прославленных домах моды, как - LVMH, Moschino, Pandora, Burberry, Kenzo, Gucci, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Prada, Gianfranco Ferré, проектируя в ходе практики свои экспериментальные коллекции для этих брендов, закрепляют знания и навыки в области актуальных научных и творческих концепций современной моды. Выполненные под руководством сферы лучшие личные творческие достижения студентов, в которых использованы различные творческие искания в создании костюма внедряются в практику.

В деле решение вышеперечисленных проблем, препятствующих дальнейшему развитию индустрии моды Узбекистана, сформированной в

годы независимости, требует от специалистов сферы большой ответственности в деле подготовки творчески состоятельных дизайнерских кадров.

Библиография:

1. Анри де Моран История декоративно-прикладного искусства. М.:Искусство. 1982. с. 478.
2. 50 платьев, которые изменили мир. М.:КоЛибри. 2014 г. с. 6.
3. Мирзиёев Ш.М. Вечерный Ташкент. 4 август, 2018 г.
4. Лобачева Н. "Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи по данным стенных росписей". //Костюм народов Средней Азии. –М.: Наука, 1979. с.19-21.
5. Демографический энциклопедический словарь. М.:Сов. энциклопедия, 1985. с. 488.
6. Гафуров Б.В. Таджики. Т.2.Душанбе: Ирфон, 1989. с. 290.
7. Решетов В.В. Узбекский язык. Часть I. Ташкент, :Гос.уч.пед.гиз. 1959. с.46.В.В.Решетов: «Н.П.Остроумов писал: «Иранцы, которые не утратили свой язык, зовутся «таджиками»,а которые отуречились, тех зовут «сартами». Это определение не расходится с точкой зрения В.В.Бартольда и Г.Вамбери.
8. Голендер Б. Окно в прошлое. Институт открытое общество - Узбекистан.Ташкент – 2002
9. Лунин Б.В. История Узбекистана в источниках. II книга. Ташкент: Фан. 1990, стр. 115.
10. Яценко С.А. Костюм Ираноязычных народов древности и методы его историко-культурной реконструкции: дисс. ...доктора исторических наук.24.00.01/теория и история культуры. –Москва.:2002.

